

**MEDCINE PRIVEE POUR LES ETUDIANTS AFRICAINS AU MAROC :
CHOIX OU OPPORTUNITE ?**

**PRIVATE MEDICINE FOR AFRICAN STUDENTS IN MOROCCO: CHOICE
OR OPPORTUNITY?**

CHAKOR ABDELLATIF

Professeur de l'Enseignement Supérieur à l'Université Mohammed V
de Rabat, Maroc

abdellatif.chakor@um5s.net.ma

AMRANI SOUHAILA

Doctorante à l'Université Mohammed V de Rabat, Maroc

souhailaamrani@yahoo.fr

Date de soumission: 30/08/2019

Date d'acceptation: 05/12/2019

DOI :

MEDECINE PRIVEE POUR LES ETUDIANTS AFRICAINS AU MAROC : CHOIX OU OPPORTUNITE ?

RESUME

L'enseignement supérieur est un secteur très vaste qui mérite d'être étudié, c'est aussi un secteur qui a connu plusieurs orientations durant ces dernières années, principalement celles instaurées par le Cycle de Bologne qui orientent le secteur vers une démarche d'ouverture à l'international et qui considèrent l'éducation comme un secteur marchand apte à générer des gains pour tout un pays.

Nous allons essayer à travers notre article de mettre la lumière sur ce secteur dans un contexte marocain, pour comprendre dans quelle mesure le pays s'inscrit dans les orientations internationales en la matière, et cela moyennant l'étude des déterminants de choix des établissements de l'enseignement supérieur marocain par les étudiants africains, principalement les facultés de médecine privée permettant de répondre à la demande très importante pour cette filière jadis monopolisée par le secteur public. Nous dresserons dans la première partie de notre article un résumé de la revue de littérature consacrée aux modèles théoriques de choix des études, ensuite nous passerons à notre étude empirique menée au sein de l'Université Internationale Abulcasis des Sciences de la Santé, auprès des étudiants africains en filière médecine générale pour comprendre les facteurs qui les ont poussés à choisir cet établissement.

MOTS CLES : Enseignement supérieur, Déterminants, Choix, étudiants africains.

ABSTRACT

Higher education is a very large sector that deserves to be studied, it is also a sector that has undergone several orientations in recent years, mainly those initiated by the Bologna Cycle, which is guiding the sector towards an approach of opening up to the international and that considers education as a marketable sector able to generate gains for countries. We will try through our article to shed light on this sector in a Moroccan context to understand to what extent the country is part of the international guidelines in this area and this through the study of the determinants of choice of institutions associated to Moroccan higher education by foreign students, and mainly the faculties of private medicine that can meet the very important demand for this sector once monopolized by the public sector. We will draw up in the first part of our article a summary of the literature review on theoretical models of choice of studies, then we will move on to our empirical study done at the International Abulcasis University of Health Sciences with African students specialized in general medicine course to understand the factors that pushed them to choose the university.

KEY WORDS: Higher education, Determinants, Choice, African students.

MEDECINE PRIVEE POUR LES ETUDIANTS AFRICAINS AU MAROC : CHOIX OU OPPORTUNITE ?

INTRODUCTION

Le secteur de l'enseignement supérieur est à nos jours caractérisé par des processus nouveaux, notamment la mondialisation, la globalisation, l'internationalisation, l'europanisation, la marchandisation. Derrière ces processus émergents, on retrouve le processus de Bologne qui vise principalement le rapprochement des systèmes d'études supérieures européens. Lancé en 1980 par quatre pays (Allemagne, France, Italie, Royaume-Uni) à La Sorbonne, ce processus vise à augmenter l'attractivité des systèmes d'enseignement supérieur européens sur la scène internationale et à faire participer les étudiants au financement de leurs études (Croché et Charlier, 2008). En effet, ce processus a eu un grand impact sur l'Europe et sur le monde en général. Il a été élaboré au début du nouveau millénaire car pendant cette période, la demande envers l'enseignement supérieur s'intensifie. Les statistiques de l'UNESCO ont démontré que les inscriptions dans l'enseignement supérieur sont passées de 68 millions en 1991, à 100 millions en 2000, pour atteindre 164,5 millions en 2009. De ce fait, dans les années 1990, la massification de l'enseignement supérieur dans les pays de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) a atteint un tel niveau que les établissements d'enseignement supérieur sont devenus « l'endroit où il faut être » et « l'expérience à vivre » (David et Teodora, 2014).

Avant d'entamer notre étude, il est important de mettre la lumière sur le processus d'internationalisation, il ne faut pas confondre le processus de mondialisation et celui de l'internationalisation. Quelle est la différence entre « mondialisation » et « internationalisation » en ce qui concerne l'enseignement supérieur ? Selon BRETON (2002), l'internationalisation porte sur l'état des échanges d'étudiants et de professeurs entre universités, tandis que, la mondialisation signifie la construction d'un nouvel espace qui implique l'acceptation d'acteurs partenaires et de nouvelles règles. Ainsi, dans le cas de l'internationalisation, l'accent est mis sur la coopération entre les nations, alors que dans le processus de mondialisation, c'est plutôt la compétition transnationale qui est mise en avant. En réponse aux pressions de la mondialisation, l'Europe préfère concevoir un espace européen de l'enseignement supérieur, au lieu de soutenir la compétition entre les États.

MEDECINE PRIVEE POUR LES ETUDIANTS AFRICAINS AU MAROC : CHOIX OU OPPORTUNITE ?

Notre étude aborde spécifiquement le processus d'internationalisation de l'enseignement supérieur dans un contexte marocain.

A travers notre étude empirique, nous mettrons la lumière sur le processus de choix des études de l'enseignement supérieur en interrogeant des étudiants africains sur leur choix de poursuivre des études en médecine privée au Maroc dans l'objectif de répondre à notre problématique de recherche : pourquoi des étudiants africains poursuivent des études en médecine privée au Maroc ? est-ce un choix ou une opportunité ?

REVUE DE LA LITTERATURE :

1.1. LES MODELES ECONOMIQUES DE CHOIX DES ETUDES

« Les premières modélisations sur le processus de choix des études universitaires proviennent de l'économie et utilisent des variables généralement associées au revenu des familles, l'aptitude scolaire de l'élève et le niveau d'éducation des parents » (Alvaro, 2014). Le modèle de (Hossler et al, 1999) explique que l'intérêt primordial des individus consiste à maximiser l'utilité et minimiser les risques, ainsi les élèves et leurs parents prennent en compte les coûts et les avantages associés au passage aux études supérieures dans la définition de leur choix. L'analyse des coûts et des avantages considère en plus du volet financier, d'autres volets, notamment la distance de la maison à l'université, les liens d'amitié potentiellement coupés ou le prestige de l'institution universitaire (Plank et Jordan, 2001). Selon le modèle de (Kotler et Fox, 1985) le choix des études passe par quatre étapes, une première étape où l'étudiant prend la décision de s'investir ou non dans la recherche d'informations sur les universités, une deuxième étape où l'étudiant recueille l'information sur les études universitaires de façon complète et ordonnée, une troisième étape qui consiste à l'évaluation des différentes alternatives d'études et à rétrécir les choix à un ensemble bien ciblé d'options et finalement une quatrième étape qui n'est autre que le choix définitif de l'établissement approprié (Hossler et al., 1999). Selon ces auteurs le processus de choix des études repose essentiellement sur deux points. D'abord sur les coûts et ensuite sur les risques. Ces auteurs se focalisent sur la manière dont les individus présentent les mêmes caractéristiques, notamment le statut socioéconomique des parents, le sexe et la capacité académique. Ainsi les modèles économiques que nous venons de citer considèrent que les étudiants ont une

MEDECINE PRIVEE POUR LES ETUDIANTS AFRICAINS AU MAROC : CHOIX OU OPPORTUNITE ?

information complète et connaissance parfaite des possibilités de choix offerte et agissent de façon rationnelle. Ces modèles économiques fondés sur la théorie du capital humain, mettent l'accent sur les effets de variables telles que le revenu familial et l'aptitude académique dans le processus de choix d'études supérieures, mais restent limités quant à la compréhension des sources des différences dans le choix d'études supérieures. Ceci s'explique par le fait que, quoique les bénéfices espérés et les coûts sont les mêmes, deux étudiants peuvent faire un choix différent, (Perna, 2006). Raison pour laquelle (Perna, 2006) explique qu'il est primordial de mettre l'accent sur l'accès différencié et incomplet à l'information. (Stephen et Will, 2001) supposent que certains étudiants accèdent aisément à l'information et donc aux opportunités, alors que d'autres étudiants n'ont pas cette opportunité. Le processus de choix est donc guidé par la position des étudiants au sein des structures d'accès aux informations, de cette hypothèse ressort le phénomène « talent loss » qui implique que des étudiants performants ne vont pas à l'université à cause d'un mauvais processus d'information et d'orientation. Selon ces derniers auteurs Le processus de choix se base essentiellement sur l'accès à l'informations concernant les possibilités et les opportunités associées au processus de choix.

1.2. LES MODELES COMBINES DES CHOIX DES ETUDES

Après les modèles économiques de choix des études, on trouve dans la littérature quatre modèles combinés associés aux processus de choix provenant de la littérature anglo-saxonne, modèle de Jackson (1982), modèle de Chapman (1981), modèle de Hanson et Liten (1982) et modèle de Hossler et Gallagher (1987).

1.2.1. MODEL DE JACKSON (1982)

Jackson (1982) combine entre deux modèles de choix des études, le premier d'ordre sociologique et le deuxième d'ordre économique. Le premier modèle regroupe une variété de facteurs sociaux et individuels qui représentent les aspirations éducatives et professionnelles, le deuxième modèle souligne les critères d'évaluation et d'exclusion sur lesquels se basent les étudiants pour faire leurs choix d'études en fonction de leur milieu familial, leurs parcours académiques et scolaires, et en fonction de leurs aspirations et des contraintes. (Alvaro, 2014), Jackson propose un modèle de trois phases, premièrement l'aspiration des étudiants, deuxièmement la considération de toutes les options d'études et

MEDECINE PRIVEE POUR LES ETUDIANTS AFRICAINS AU MAROC : CHOIX OU OPPORTUNITE ?

l'élimination des options irréalisables et finalement le ciblage du choix final (Jackson, 1982). En se référant à ce modèle, le choix passe par trois étapes qui sont la préférence, l'exclusion et l'évaluation. Au niveau de la première étape qui est la préférence, Jackson démontre que la réussite scolaire est une variable corrélée avec les aspirations d'études des étudiants, en d'autres termes les étudiants qui performant à l'école secondaire aspirent à l'université, et donc préfèrent l'université. Au niveau de la deuxième étape qui est l'exclusion, Jackson démontre à travers la théorie économique que la décision à propos du choix de l'institution universitaire est un processus d'exclusion, et utilise la théorie économique pour affirmer que la prise de décision sur l'institution universitaire où l'élève veut poursuivre des études est essentiellement un processus d'exclusion. Les facteurs d'exclusion sont très variables et peuvent aller de l'emplacement géographique de l'institution universitaire au coût des études ou encore à la qualité académique des programmes offerts. Toutefois, Jackson s'est éloigné quelque peu de cette perspective en observant que les décisions prises par les élèves n'étaient pas toujours rationnelles et que, surtout, elles étaient souvent prises sur la base d'informations incomplètes ou inexactes (Hossler, Schmit et Vesper, 1999). Finalement au niveau de la troisième étape qui est l'évaluation, qui correspond au moment où l'ensemble de possibilités est rétréci et c'est aussi l'étape où les étudiants évaluent les caractéristiques des universités sélectionnées pour choisir l'établissement de l'enseignement supérieur qui leur convient. Jackson a évalué les variables qui influent sur chaque étape, dans ce sens, les antécédents familiaux et la réussite scolaire au secondaire ont été évalués comme ayant une influence de modérée à forte dans les trois phases. Pour les variables économiques, il s'est appuyé sur des facteurs tels que l'emplacement, le coût, la quantité d'informations fournie à propos de l'institution et les perspectives d'emploi des diplômés. Ces facteurs se sont avérés importants au cours des deux dernières étapes du modèle. Ainsi, les conditions sociales d'origine peuvent définir les préférences initiales d'institutions à fréquenter et déterminent comment les variables interagissent entre elles, tandis que les variables économiques peuvent être utilisées pour exclure et choisir. Jackson a fait une évaluation globale de chaque variable impactant les étapes de son modèle, donc il a jugé que les antécédents familiaux et la réussite scolaire au secondaire influencent de façon modérée à forte dans les trois phases. Concernant

MEDECINE PRIVEE POUR LES ETUDIANTS AFRICAINS AU MAROC : CHOIX OU OPPORTUNITE ?

les variables économiques, il a ressorti plusieurs facteurs, notamment l'emplacement, le coût, la quantité d'informations fournie à propos de l'institution et les perspectives d'emploi des diplômés, ces variables de nature économique interviennent au cours des deux dernières étapes du modèle de Jackson (Alvaro, 2014), Selon le modèle de Jackson, Les conditions sociales déterminent les préférences initiales d'établissements à fréquenter.

1.2.2. MODEL DE CHAPMAN (1981)

Quant à Chapman (1981), il propose un modèle de trois étapes. Une première étape de prérecherches, une deuxième étape de recherche et une dernière étape de choix et d'inscription. Selon ce modèle deux types de variables interagissent entre elle pour élaborer le choix des études. D'abord les caractéristiques des étudiants et ensuite les influences externes (Hossler et al.,1999). Dans la première étape du modèle de Chapman qui est la phase de pré-embauche, le revenu familial a un effet automatique sur les institutions considérées comme possibilités pour poursuivre des études. Dans la deuxième étape qui est la phase de recherche, les étudiants collectent des informations sur des institutions bien spécifiques, une phase très délicate dans la mesure où les étudiants n'ont pas une bonne connaissance des questions à poser et à se poser. La dernière étape reste simple comparée aux deux premières, elle consiste à s'inscrire dans l'établissement ciblé (Hossler et al., 1999, p. 147). Le modèle de Chapman sur l'analyse du processus de choix des études est basé sur les institutions universitaires, il met l'accent sur les défis de recrutement de ces institutions déterminés par le choix des étudiants et le marketing associé à ce processus.

1.2.3. MODEL DE HANSON ET LITEN (1982)

Quant à Hanson et Liten (1982), ils proposent un modèle de processus de choix d'études considéré comme processus continu sous forme d'une démarche de cinq phases. Premièrement la construction des aspirations d'études universitaires, deuxièmement le démarrage du processus de recherche, troisièmement la collecte d'informations sur les institutions universitaires, quatrièmement l'envoi des candidatures aux universités et finalement l'inscription dans une institution (Hossler et al., 1999). Le modèle de Hanson et Liten explique la façon dont les caractéristiques socioéconomiques et culturelles individuelles de l'étudiant, ses attributs personnels (niveau académique, image de soi, etc.), la structure de

MEDECINE PRIVEE POUR LES ETUDIANTS AFRICAINS AU MAROC : CHOIX OU OPPORTUNITE ?

l'école secondaire et les politiques publiques influencent les aspirations d'études universitaires. Ce modèle préconise que le processus de recherche est déterminé par les aspirations des étudiants (Plank et Jordan, 2001). Hanson et Liten (1982) ont identifié des ensembles de variables qui impactent le processus de choix d'études : D'abord les variables associées aux caractéristiques sociodémographiques notamment le revenu des parents et leur niveau d'éducation, la race et le sexe , ensuite les caractéristiques personnelles , notamment la capacité académique, la position qu'un élève occupe dans une classe et l'image de soi , ensuite les caractéristiques de l'école secondaire , notamment la composition sociale et le curriculum et finalement les caractéristiques des universités , notamment le coût de la scolarité, la taille du campus, les programmes d'études et le délai de réponse aux demandes de renseignements des étudiants . (Hossler et al., 1999). L'approche de Hanson et Liten reprend le modèle de Jackson, Basé plus sur l'étudiant, et le modèle de Chapman, basé sur les établissements.

1.2.4. MODEL DE HANSON ET LITEN (1982)

Hossler et Gallagher (1987) ont mis en place un modèle de processus de choix d'études composé de trois phases. La première phase est la prédisposition, à ce niveau l'étudiant décide de suivre des études supérieures au lieu de prendre des décisions alternatives. La deuxième phase est l'étape associée à la recherche, à ce niveau l'étudiant s'informe sur des institutions spécifiques. Comme dernière phase on trouve le choix final de l'institution. Le modèle en question est interactif dans la mesure où il prend en considération les caractéristiques des étudiants et aussi les facteurs organisationnels de l'établissement secondaire et universitaire (Hossler et al., 1999). L'étape de prédisposition rejoint la notion d'aspiration scolaires, la différence c'est que l'accent est mis sur la décision et pas sur l'intention, autrement dit sur la décision de poursuivre ou non des études supérieures. Les variables qui influent cette étape sont le revenu familial, les niveaux de scolarité des parents, l'encouragement des parents et la réussite scolaire de l'élève (Hossler et Stage, 1992). La phase de recherche correspond à l'évaluation des établissements dans lesquelles il est possible de s'inscrire , la recherche permet aux étudiants de déterminer les caractéristiques qui les attirent dans les établissements et de les comparer aux offres des universités (Le système de logements ,

MEDECINE PRIVEE POUR LES ETUDIANTS AFRICAINS AU MAROC : CHOIX OU OPPORTUNITE ?

transport, taille de la structure, les installations du campus, établissement orienté enseignement ou recherche) (Alvaro, 2014), La dernière étape correspond au choix final de l'établissement, le choix se fait après évaluation de chaque établissement considéré comme intéressant, l'évaluation se fait sur la base des conditions d'admissions des universités, les formes particulières d'aides financière telle que les bourses d'études Hossler et al. (1999). Selon ce dernier model, plus le rendement scolaire des étudiants et le statut socioéconomique des parents augment, plus le nombre d'universités considérées comme potentielles augmente.

METHODOLOGIE

Pour cette étude, nous avons procédé par enquête au sein d'une seule université (ULPGL et UNIGOM). Le choix de cette institution d'enseignement supérieur a été dicté par :

- Le régime de gestion c'est-à-dire une université en partenariat public-privé, spécialisée dans le domaine de la santé.
- La présence d'une faculté de médecine.
- Le grand nombre d'étudiants étrangers inscrits et vu que c'est une faculté rattachée à une université internationale.
- La visibilité et la notoriété de cet institution sur le plan national et international.

Nous avons choisi un échantillon de convenance composé de dix-huit étudiants auxquels qui ont répondu à notre guide d'entretien.

Pour mener à bien nos enquêtes, nous avons, à chaque fois, demandé à un étudiant de l'institution choisie de nous accompagner dans la récolte de données auprès de ces camarades.

Enfin pour le dépouillement et le traitement de données nous nous sommes fait aider par un logiciel de traitement qu'est le NVIVO 11.

Nous avons utilisé une méthode analytique qui nous a permis :

- D'analyser les données recueillies auprès des étudiants des institutions en étude ;
- De faire une interprétation des résultats obtenus à l'issue de l'enquête

MEDECINE PRIVEE POUR LES ETUDIANTS AFRICAINS AU MAROC : CHOIX OU OPPORTUNITE ?

La technique documentaire quant à elle nous a permis de faire la revue de la littérature afin de pouvoir comparer, dans la partie axée à la discussion, nos résultats à ceux des autres chercheurs qui ont précédés dans cette démarche.

Les entrevues analysées dans cet article ont été réalisées dans le cadre d'une étude empirique visant à mettre la lumière sur les déterminants de choix des études de médecine privé. Elles ont été réalisées auprès de 18 étudiants africains inscrits en 3 promotions dans une université internationale en partenariat public-privé au Maroc et principalement dans la ville de Rabat.

1.3. LES ETUDIANTS

Les étudiants interrogés sont des étudiants en première année, en deuxième ou en cinquième année. Ces étudiants proviennent de pays frères notamment, la Tunisie, le Sénégal, le Cameroun, Le Mali, Le Burkina-Faso, Le Tchad et le Togo.

1.4. LA PROCEDURE

Dans le cadre de notre recherche empirique , nous avons mené Des entrevues individuelle avec 18 étudiants , nous avons interrogé trois étudiants par jour de promotions confondues et principalement dans l'une des promotions annoncée , Chaque entrevue durait de 6 à 13 minute , elle se déroulait dans un lieu de rencontre convenant au sujet , Nous avons enregistré les entrevues ensuite nous les avons transcrit intégralement, Une Synthèse de chaque entrevue a été réalisée puis soumise à l'étudiant concerné pour validation . L'objectif et le déroulement de chaque entrevue ont été expliquée aux étudiants, de même que l'expression « déterminant de choix des études ».

Avant d'entamer les entrevues, les déterminants ont été décortiqués en catégories pour faciliter la compréhension, Nous avons expliqué aux étudiants qu'on cherchait à comprendre pourquoi ils sont là à faire des études en médecine privé au Maroc. Nous Allons expliquer que ces déterminants peuvent être liés à eux ou à leurs proches et familles, comme ils peuvent être liés à la structure d'enseignement ou à l'environnement.

1.5. L'ANALYSE

Nous avons entamé l'analyse juste après avoir fini la retranscription des entrevues.

MEDECINE PRIVEE POUR LES ETUDIANTS AFRICAINS AU MAROC : CHOIX OU OPPORTUNITE ?

La retranscription des entretiens nous a permis d'avoir des synthèses à analyser, pour ressortir les déterminants. Le texte brut des synthèses et des entretiens a été analysé à l'aide du logiciel d'analyse de texte NVIVO 11, en se basant principalement sur la fréquence des mots et sur la recherche textuelle. Nous avons travaillé avec deux nœuds, la présentation de l'étudiant et les déterminants de choix. Nous avons d'abord ressorti un nuage de mots regroupant les deux nœuds pour faire le lien entre l'origine et la situation des parents de l'étudiant et entre son choix d'étude. Ensuite, nous avons fait une recherche textuelle pour déterminer les liens. Finalement, nous avons traité le choix pour ressortir les principaux déterminants en recherchant la fréquence des mots à travers un nuage de mot qui a mis en lumière les éléments phare de notre analyse qui sont la filière, la qualité, la bourse et la procédure.

2. LES RESULTATS

Dix-huit entretiens réalisés auprès d'étudiants africains en médecine privée de trois promotions ont été analysés dans le cadre de la présente étude. Nous avons interrogé les étudiants choisis sur ce qui a déterminé leur choix d'études d'enseignement supérieur. Sur l'ensemble des interrogés on compte 11 filles et 7 garçons, La majorité des sujets sont issus de familles aisées.

2.1. LES AVANTAGES ASSOCIES AU PASSAGE AUX ETUDES SUPERIEURS

2.1.1. LA BOURSE

Le tableau 1 présente les données relatives à la bourse en faveur des étudiants interrogés, les étudiants sont considérés boursiers s'ils bénéficient d'une bourse d'étude ou de vie ou les deux ensembles.

Tableau 1 : données relatives à la bourse en faveur des étudiants interrogés

Année d'études	Etudiants boursiers	Etudiants non boursiers
Première Année	00	06
Deuxième Année	00	07
Cinquième année	05	00

Source : Elaboré par nos soins

MEDECINE PRIVEE POUR LES ETUDIANTS AFRICAINS AU MAROC : CHOIX OU OPPORTUNITE ?

La majorité des étudiants interrogés n'ont pas bénéficié de bourse et tous ceux interrogés et bénéficiant d'une bourse ont expliqué que c'est l'élément le plus déterminant qui les a fait venir à l'établissement. Même issus de familles aisées, l'élément bourse reste très déterminant pour les boursiers.

Les résultats liés à l'élément bourse annoncent que seuls les étudiants en cinquième année ont bénéficié d'une bourse, les étudiants boursiers bénéficient d'une bourse d'études et de vie. Les étudiants bénéficiant d'une bourse expliquent que la bourse est l'élément le plus déterminant dans leur choix.

2.1.2. LA PROCEDURE

La procédure d'admission des étudiants étrangers est très déterminante dans le choix pour tous les étudiants interrogés. La procédure a été jugée très facile. Les délais de réponse aux étudiants très réduit. Un autre point très déterminant et très important pour les étudiants est l'accès direct sans devoir passer le concours, seul le baccalauréat est obligatoire pour accéder à l'université. Quatre des étudiants interrogés avaient prévu de faire des études en France, en Malaisie ou encore aux Etat unis mais ils ont renoncé à la dernière minute pour la complexité des procédures d'admission ou d'inscription. Cinq étudiants ont choisi l'établissement pour ne pas courir le risque d'attendre la réponse d'autres structures, ainsi le délai de réponse est déterminant aussi pour prise en compte du facteur risque.

2.1.3. LA FILIERE

Pour tous les étudiants, la filière était très déterminante dans choix. C'est une filière sélective animée par la motivation personnelle des étudiants interrogés, l'influence des parents ou des proches ou la réalisation d'un rêve d'enfance. La majorité des étudiants interrogés ne pouvaient pas accéder à la filière dans leur pays d'origine ni dans d'autres pays. Des étudiants interrogés qui ont entamé des études dans d'autre filière et qui ont changé une fois la possibilité de faire médecine s'est présentée. La filière est déterminante, mais aussi déterminée par la langue française considérée comme très importante pour l'apprentissage, surtout que tous les étudiants interrogés ont fait leur études secondaires et primaires en français.

MEDECINE PRIVEE POUR LES ETUDIANTS AFRICAINS AU MAROC : CHOIX OU OPPORTUNITE ?

2.1.4. LA QUALITE

Selon les résultats de notre étude empirique et notre analyse textuelle associée à la qualité, les étudiants interrogés ont mis l'accent sur la qualité associée à plusieurs éléments. D'abord la qualité du secteur privé, surtout que la majorité des étudiants interrogés ont fait des études secondaires dans le secteur privé. Ensuite l'accent a été mis sur la qualité de plusieurs points associés au pays, une qualité reconnue sur le plan international et principalement le plan africain. Ensuite la qualité a été associée à la structure de l'établissement de l'enseignement supérieur choisi, notamment à la qualité de l'encadrement, la qualité des programmes, la qualité de la formation, la qualité de l'encadrement, la qualité de l'enseignement et la qualité des installations techniques, les étudiants ont jugé que la qualité était déterminante sur la base d'expériences de proches qui sont passés par le même établissement, même pays ou sur la base du site de l'université, ou on annonce les détails concernant la formation en appuyant cela avec des photos de l'université.

3. DISCUSSION

En comparant nos résultats à notre revue de littérature, nous dirons que les critères jugés déterminants suites à notre étude empirique qui sont les avantages de passages aux études supérieures, la qualité et la filière, ont été tous confirmés par notre revue de littérature, d'ailleurs (Hossler et al, 1999) ont mis l'accent sur les avantages associés au passage aux études supérieures, les formes particulières d'aides financières telle que les bourses d'études et les conditions d'admissions des universités, considérés par les étudiants que nous avons interrogés comme déterminants de choix qui ont influencé énormément leur décision, quant à (Perna, 2006), il a parlé de l'accès à l'information comme très important pour le processus de choix. (Jackson, 1982) a expliqué que la qualité académique des programmes offerts, la quantité d'informations fournies à propos de l'institution et les conditions sociales d'origine jouaient un rôle très important pour le choix, et c'est le cas des étudiants que nous avons interrogés. (Hanson et Liten, 1982) ont parlé de l'importance du délai de réponse aux demandes de renseignements des étudiants, comme critère déterminant, et nos entretiens l'ont confirmé. D'après les résultats il nous paraît que le choix des étudiants est trop influencé par les parents, la famille, les amis et aussi par la situation financière des parents pour les

MEDECINE PRIVEE POUR LES ETUDIANTS AFRICAINS AU MAROC : CHOIX OU OPPORTUNITE ?

étudiants non boursiers, un déterminant déjà souligné par (Alvaro, 2014) met la lumière sur le revenu de famille comme déterminant de choix, une réflexion empruntée du model de Chapman (1981).

Une étude empirique des facteurs de choix d'une institution d'enseignement supérieur et universitaire par les étudiants de la ville de Goma (Henri1 et Timothée, 2016) a ressorti les critères suivants : La qualité de l'enseignement , la présence d'une bibliothèque, la probabilité d'employabilité après sa formation, le respect du calendrier académique, la stabilité de l'institution , vacation de cours , l'effectif des étudiants, le confort du bâtiment, le nombre de professeur et enfin et le grade du chef d'établissement. Comparé à notre étude un seul déterminant ressort dans les deux études, la qualité de l'enseignement, ce qui explique l'influence majeure de ce critère sur le choix des études.

Suites aux résultats de notre l'analyse, nous dirons que les étudiants africains qui ont décidé de venir faire des études en médecine privé ici au Maroc n'ont pas vraiment choisi, mais ont plutôt saisi une opportunité. Ces étudiants sont là parce que l'Université en question s'est inscrite dans les recommandation internationale qu'a mis en place le cycle de Bologne et sur la base aussi des instructions royales qui vont vers l'ouverture du Maroc sur les pays africains. La filière médecine est une filière sélective dans la majorité des universités du monde, les étudiants se retrouvent souvent devant une procédure assez complexe conditionnée par un concours et une bonne note au baccalauréat, en plus d'imposition de quotas. Les étudiants que nous avons interrogés ont eu la possibilité d'intégrer une université prestigieuse dans un pays africain reconnu pour son attractivité territoriale, sans devoir passer le concours, cette opportunité a donc été déterminante dans leur choix.

L'Université où nous avons mené notre étude empirique présente des avantages de qualité non négligeables, allant de la qualité de l'enseignement à la qualité de la structure dans sa globalité, et en plus de cela la structure offre à ses étudiants la possibilité d'obtenir des bourses d'études et de vie. Les étudiants concernés par les bourses étaient des étudiants en cinquième année, les étudiants en deuxièmes et première année ne sont pas bénéficiaires de bourses, un changement de stratégie de l'université qui a fait ses preuves en matière de

MEDECINE PRIVEE POUR LES ETUDIANTS AFRICAINS AU MAROC : CHOIX OU OPPORTUNITE ?

qualité et qui ne cherche plus à recruter des étudiants africains mais plutôt des étudiants africains issus de famille aisées capable de payer les frais de scolarité assez élevés.

4. Les implications managériales de notre étude :

Notre étude empirique permettra aux dirigeants des établissements d'enseignement supérieur marocains d'élaborer des actions stratégiques relativement à l'attractivité des étudiants étrangers, les décideurs trouveront dans nos résultats leur permettant d'augmenter le nombre d'étudiants étrangers inscrits dans leurs établissements. Ainsi sur le plan managérial, les EES devrait développer des stratégies permettant de :

- ✓ Proposer diverses formes d'aides financière telle que les bourses d'études.
- ✓ Minimiser les conditions d'admissions des étudiants étrangers.
- ✓ Faciliter l'accès à l'informations à travers un site web attractif.
- ✓ Améliorer de façon continue la qualité académique des programmes offerts.
- ✓ Augmenter la quantité d'information fournie à propos de l'institution.
- ✓ Rétrécir le délai de réponse aux demandes de renseignements des étudiants.
- ✓ Mener des enquêtes de satisfaction auprès des étudiants étrangers pour améliorer la qualité de façon à engendrer un BAO positif.

Sur le plan organisationnel notre étude permettra aux dirigeants des EES de penser à l'intérêt de mettre en place un service dédié aux affaires estudiantines et diverses des étudiants étrangers de façon à leur faciliter leur présence au Maroc et principalement dans leur milieu d'étude.

MEDECINE PRIVEE POUR LES ETUDIANTS AFRICAINS AU MAROC : CHOIX OU OPPORTUNITE ?

CONCLUSION

Pour conclure notre article et afin de répondre à notre problématique initiale, nous concluons que les étudiants africains qui ont choisi les universités internationales marocaines pour étudier médecine privée ne l'ont pas vraiment choisi mais ont saisi l'opportunité qui consiste à étudier une filière sélective dans un établissement prestigieux avec des avantages préférentiels et une qualité globale jugée très correcte. Le comportement des consommateurs et particulièrement des étudiants dans le choix de l'institution d'enseignement supérieur et universitaire reste imprévisible, difficilement contrôlable et tient compte de critères personnels (Agnes Van Zata, 2009) tandis que des stratégies des institutions sont souvent prévisibles et prennent en considération toutes les parties prenantes qui interagissent directement ou indirectement avec l'établissement.

MEDECINE PRIVEE POUR LES ETUDIANTS AFRICAINS AU MAROC : CHOIX OU OPPORTUNITE ?

BIBLIOGRAPHIE

- **SARAH CROCHE, JEAN-ÉMILE CHARLIER (2008)**, « AGCS et processus de Bologne. Des modalités différentes d'un même projet de commercialisation de l'enseignement supérieur », *Distances et savoirs* 2008/1 (Vol. 6), p. 13-41.
- **DAVID CROSIER TEODORA PARVEVA (2012)**, « Principes de la planification de l'éducation, le processus de Bologne : son impact en Europe et dans le monde », *UNESCO : Institut international de planification de l'éducation*, Publié en 2012 par l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture.
- **KURT LARSEN, STEPHAN VINCENT-LANCRIN (2002)**, « Le commerce international de services d'éducation : est-il bon ? est-il méchant ? », *Politiques et gestion de l'enseignement supérieur* 2002/3 (no 14), p. 9-50.
- **BRETON, G. (2002)**, « De l'internationalisation à la globalisation de l'enseignement supérieur », in *Globalisation : Quels enjeux pour les universités*, colloque Université Laval, Québec, sept. 2002, disponible sur <http://www.bi.ulaval.ca/Globalisation-Universities/pages/actes/GillesBreton.pdf>
- **MUSSELIN, C., MIGNOT-GERARD, S. (2006)**, *Chacun cherche son LMD : l'adoption par les universités françaises du schéma européen des études en deux cycles*.
- **ALVARO GONZALEZ SANZANA. (2014)**, « La modélisation du processus de choix d'études supérieures : apports et limites. » *Les Cahiers de recherche du Girsef* n° 97. 2014. <hal-00980190>.
- **HOSSLER, D., SCHMIT, J., & VESPER, N. (1999)**, "How Social, Economic, and Educational Factors Influence the Decisions Students Make". Baltimore: *The Johns Hopkins University Press*.
- **PLANK, S. & JORDAN, W. (2001)**, "Effects of Information, Guidance, and Actions on Postsecondary Decisions: A Study of Talent Loss", *American Educational Research Journal*, 38 (4), 947-979.
- **HOSSLER, D., SCHMIT, J., & VESPER, N. (1999)**, "How Social, Economic, and Educational Factors Influence the Decisions Students Make". Baltimore: *The Johns Hopkins University Press*.

MEDECINE PRIVEE POUR LES ETUDIANTS AFRICAINS AU MAROC : CHOIX OU OPPORTUNITE ?

- **Kotler, P. & Fox, K. (1985)**, "Strategic Marketing for Educational Institutions". Englewoods Cliffs, N.J: Prentice-Hall.
- **PERNA, L. (2006)**, "Studying College Access and Choice: A Proposed Conceptual Model". *Higher Education: Handbook of Theory and Research*, XXI, 99–115.
- **NGUYEN T. (2012)**, Essai de mesure de la qualité de service dans le contexte d'enseignement supérieur universitaire au Viêt Nam, *Faculté de gestion d'entreprises, Institut universitaire de technologie, de poste et de télécommunication*, Viêt Nam.
- **GAUTHIER B. (2001)**, « Mesurer la satisfaction de sa clientèle pour mieux répondre à ses attentes », *Réseau Circum Inc.*, Québec.
- **RUPIN KAHOMBERA, FLORE DURANTON**, « Satisfaction des étudiants dans une institution d'enseignement universitaire ». *Cahiers de Psychologie Cognitive - Current Psychology of Cognition*, Marseille : ADRSC, A paraître.
- **VANHAMME J. (2001)**, « La satisfaction des consommateurs spécifique à une transaction : définition, antécédents, mesure et modes », LABACC/Fucam, *Université Catholique de Louvain*, Louvain.
- **PARK J. (2007)**, « Les déterminants de la satisfaction et de la fidélité du visiteur fréquentant le musée national d'art contemporain en Corée du Sud », *Académie de Nantes, Faculté de Droit, Economie et Gestion, Université d'Angers*.
- **CANTIN J. ET ROCHELEAU L. (2006)**, « Sondage sur les attentes et la satisfaction des usagers hospitalisés à l'égard des services offerts à l'Hôpital Louis-H ». Lafontaine, *Université de Montréal*, Montréal.
- **Le Roy C. (2004)**, *Le comportement des étudiants sur le marché du téléphone mobile : inertie, captivité ou fidélité ?* LARGE, Papier no 66, Strasbourg
- **Park J. (2007)**, « Les déterminants de la satisfaction et de la fidélité du visiteur fréquentant le musée national d'art contemporain en Corée du Sud », *Académie de Nantes, Faculté de Droit, Economie et Gestion, Université d'Angers*.

MEDECINE PRIVEE POUR LES ETUDIANTS AFRICAINS AU MAROC : CHOIX OU OPPORTUNITE ?

- **Tremblay P. (2006)**, « *Mesurer la satisfaction et les attentes des clients : des modèles classiques aux modèles asymétriques* », Centre d'expertise des grands organismes, Québec.
- **Frédérique B. et al. (2009)**, « Etude de la satisfaction de la clientèle à l'Hôpital de Fort-Liberté », Travail inédit, *Université de Montréal*, Montréal.
- **Ilunga F. (2011)**, « Satisfaction de la clientèle des institutions financières : analyse comparative de la satisfaction des clients des banques commerciales et des institutions de micro-finance », Mémoire inédit, *Faculté des Sciences Economiques et de Gestion, UCB Bukavu*, Bukavu, RDC
- **TSHIANGALE MUPEMBA HENRI ET NGENZI NYARUSAZA TIMOTHEE**, « facteurs de choix d'une institution d'enseignement supérieur et universitaire par les étudiants de la ville de Goma », pp.53-72